

POLAND

POLAND

**NAMANGAN SHAHRIDA SHIFOXONADAN TASHQARI
BRONXOPNEVMANIYA BILAN OG'RIGAN BOLALARDA KASALLIKNI
O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI**

Samijonova Gulsanam Sobirjon qizi

Namangan davlat universiteti Tibbiyot fakulteti
5-bosqich talabasi

Sobirov Qobuljon G'ofirjon o'g'li

Ilmiy rahbar: Namangan davlat universiteti
Tibbiyot fakulteti o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20175502>

Tadqiqot shahar boalar shifoxonasida davolanayotgan bolalarda pnevmoniyaning asoratlanmagan va murakkab shakllari patogenlarining etiologik tuzilishi va antibakterial vositalarga sezgirligini aniqladi. Tadqiqotga ko'ra, samarali antibakterial vositalarni yetarli darajada tanlash bilan bolalikdagi pnevmoniyani davolashda o'z vaqtida bakteriologik tashxis qo'yish kasalxonaga yotqizishlar va pnevmoniyaning murakkab shakllari rivojlanishini kamaytirishga yordam beradi.

Kalit so'zlar: kasallik, Streptococcus pneumoniae, jamiyat tomonidan orttirilgan pnevmoniya, immunitetni tartibga soluvchi hujayralar, yallig'lanish jarayoni, nafas olish organlari, yallig'lanishga qarshi ta'sir.

Annotatsiya. Nafas olish tizimining yuqumli kasalliklari bolalar populyatsiyasi orasida keng tarqalgan va umumiy kasallanish tarkibida katta ulushga ega. Bolalarda nafas olish kasalliklarining keng tarqalgan shakli pnevmoniya hisoblanadi. Jamiyat tomonidan orttirilgan pnevmoniyaning asosiy qo'zg'atuvchisi barcha yosh guruhlarida Streptococcus pneumoniae hisoblanadi. Nazofarengal pnevmokokklarni tashish jamiyat tomonidan olingan pnevmoniyadagi yallig'lanish jarayonining patogenezida muhim rol o'ynaydi. Pnevmoniya rivojlanishiga yordam beradigan xavf omillari orasida ikkilamchi immunitet tanqisligi yetakchi rol o'ynaydi. Immunitetning T-tizimining yetishmovchiligi, immunitetni tartibga soluvchi hujayralar tizimidagi nomutanosiblik, limfotsitlarning funktsional faolligining pasayishi, immunitetning gumoral bog'lanishining yetarli darajada javob bermasligi kasallikning uzoq davom etishiga olib keladi, ayniqsa, bir qator yallig'lanishga qarshi dorilar va antibiotiklar bemorlarda immunitetning ikkinchi reaksiyasini bostirishga va immunitetning rivojlanishiga hissa qo'shishga qodir.

Shifoxonadan tashqari pnevmoniya (jamoada orttirilgan pnevmoniya) — bu bemorning shifoxona muhitidan tashqarida (uyda, ishda, jamoat joylarida) orttirgan o'pka to'qimasining yallig'lanish kasalligi. Bolalarda kasalxonadan

tashqari pnevmoniya bir nechta mikroorganizmlar tomonidan qo'zg'atiladi, ular orasida Streptococcus pneumoniae (S. pneumoniae) yetakchi rol o'ynaydi. Besh yoshdan katta bolalarda S. pneumoniae 35-40% hollarda aniqlanadi va atipik bakteriyalar - Mycoplasma pneumoniae (M. pneumoniae) (18-60%) va Chlamydomphila pneumoniae (C. pneumoniae) (1-30%), ayniqsa o'smirlik davrida roli oshadi. Kamroq hollarda Haemophilus influenzae aniqlanadi. Besh yoshdan katta bolalarda nisbatan kam uchraydigan pnevmoniya patogenlariga Bordetella pertussis, Legionella pneumophila, Moraxella catarrhalis, Klebsiella pneumoniae va Streptococcus pyogenes kiradi [1, 2]. Bolalikda nekrotik pnevmoniya (NP) ning biroz boshqacha shakllari mavjud. Asosiy patogenlar pnevmokokklar (59%), Staphylococcus aureus (23%) va metitsillinga chidamli Staphylococcus aureus (MRSA) (8%) [2, 3]. Virusli-bakterial qo'shma infeksiyalar (23-35%) bolalarda, ayniqsa yosh bolalarda keng tarqalgan bo'lib, bu pnevmoniyaning yuqori og'irligi, parapnevmonik effuziyalarning mavjudligi, intensiv terapiya bo'limida kasalxonaga yotqizish va sun'iy nafas olish zarurati bilan bog'liq. Respirator sinsitial virusi va A grippi virusi nazofarenksda S. pneumoniae, S. aureus, shu jumladan MRSA tomonidan kolonizatsiyaning kuchayishi va ikkilamchi bakterial pnevmoniya xavfining ortishi bilan bog'liq [4, 5]. Tadqiqot rivojlanishda ishtirok etuvchi patogenlarning etiologik tuzilishi va antibiotiklarga sezgirligini o'rganishga qaratilgan edi. Bolalarda kasalxonadan tashqari pnevmoniyaning asoratlanmagan va murakkab shakllarini ko'rsatish.

Foydalanilgan manbalar:

1. Vohidova A. M., Murodova E. V., Xudoyarova G. N. Cho'chqalardagi eksperimental echinokokkoz // 21-asrda yoshlar va tibbiyot fanlari. – 2019. – B. 165-166.
2. Xudayarova G.N. va boshqalar, echinokokkoz va bronxial astma bilan og'rigan bemorlarning immunologik holatini o'rganish va immunoreabilitatsiya // Fan va ta'limni rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari. – 2019. – B. 241-244.
3. Achilov O. va boshqalar veterinariya kasalliklari bo'lgan hayvonlarda echinokokkoz - sanitariya ekspertizasi // agrobioteksnologiya va veterinariya ilmiy jurnali. – 2022. – b. 70-73.
4. Xudjanova M. A., Vohidova A. M. Surunkali ovqatlanish buzilishi fonida qo'zillardagi ba'zi makro va mikroelementlarning holati.
5. //Agrobioteksnologiya va veterinariya tibbiyoti ilmiy jurnali. – 2022. – b. 484-486.
6. Vohidova A., Xudoyarova G., Muratova Z. Bakterial infeksiya bilan asoratlangan echinokokkozli bemorlarni immunokorrektiv davolash.
7. //Tibbiyot fanlari va klinik tadqiqotlar xalqaro byulleteni. – 2022. – T.

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

8. 2. - Yo'q. 10. – B. 68-75..

